

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 682 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri.....	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfikar qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
A System of Exercises Aimed at Developing Linguocognitive Competence in Future Psychologists	324
<i>Allamuratov Gafur Ashurovich</i>	
Boshlang'ich 4-sinf o'quvchilarini sinfdan tashqari mashg'ulotlarda jismoniy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirish omillari – natijalar misolida	327
<i>Asqarov Ahliddin Alisher o'g'li</i>	
Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning monologik nutqini o'rganishning ilmiy asoslari.....	332
<i>Egamberdiyeva Shahnoza Akbar qizi</i>	
Tog'ay Murod asarlarida umuminsoniy va milliy qadriyatlar talqini.....	335
<i>G'aybullayev Boburmirzo</i>	
Maktabgacha yoshdagi nutq nuqsoniga ega bolalar bilan korreksion ish tamoyillari	338
<i>Ikramova Dilafuz Furqat qizi</i>	
Rahbarlik personaliga kadrlar tayyorlab berishning psixologik omillari	341
<i>Karimjanova Yoqutxon Urinbaevna</i>	
Integration of Modern Technologies in Teaching English	344
<i>Dautova Makhbuba Normamatovna</i>	
Effective Teaching Methods for Enhancing Topic Vocabulary Acquisition in School Learners	347
<i>Absamadova Munira Isroilovna</i>	

MUNDARIJA	Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	352
	Mutalova Dilnoza Abdurashidovna	
	Bo'lajak harbiy ta'lim o'qituvchilarini o'qitishda ta'lim texnologiyalarini qo'llashning nazariy asoslari.....	355
	Xolmonov Mansur Narzulloyevich	
	Imperativ algoritmik tafakkurni rivojlantirishning kognitiv xususiyatlari	358
	Xushvaqto'v Umar Norqobilovich	
	Perefrazalarni o'rganish jarayonidagi ilmiy yondashuvlar va ularning xususiyatlari	363
	Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
	Интеграция русского языка в экономическое образование: значение и перспективы	366
	Адилова Солиа Адиловна, Нуридинов Бехруз Акбар угли	
	Ta'lim jarayonida interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	369
	Abdullayeva Zilola Baxtiyor qizi	
	Hikoya matni ustida ishlashda PIRLS topshiriqlaridan foydalanish	372
	Bayzakova Malika Abdukayumovna	
	Fanlararo aloqadorlik asosida maktab fizika kursini o'qitish jarayoni	376
	Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi	
	Janubiy Koreya ta'lim tizimidagi yutuqlarini o'rganish va ularning yutuqli tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish.....	380
	Nosirova Shaxrizoda Akram qizi	
	Sharq allomalarining qarashlarida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-estetik rivojlantirish masalalari.....	384
	Otaboboyeva Umida Ilhomovna	
	Developing English Writing Skills Through Technology and Self-Regulation in Differentiated Instruction in Uzbekistan	388
	Selimova Gulsana	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini estetik tarbiyalashning mavjud holati	393
	Temirova Matluba Karim qizi	
	Ona tili fanini o'qitishda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonlarini loyihalashtirish.....	397
	Taylakova Dilnoza Norbekovna	
	badiiy diskurs va badiiy matn dixotomiyasi.....	400
	Ubaydullayeva Dilafuz Fazliddinovna	
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishida fonetik mashqlarning o'rni	403
	Zokirov Javohir G'aybullo o'g'li	
	Методологические подходы к развитию творческого интеллекта у студентов педагогических специальностей	407
	Анварова Хуснора Давронбек кизи	
	Международный опыт подготовки педагогических кадров	410
	Исманова Гульнора Гафуровна	
	Yo'lovchi transport vositalari haydovchilarining professional yutuqlarida shaxsiy fazilatlarning ta'siri.....	416
	Bazarov Naufal Kaxramonovich	
	Boshlang'ich ta'limda badiiy asarlarni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	419
	Abdullayeva Feruza Nurillayevna	
	The Importance of Book Trailer Technology in the Educational Process	422
	K. A. Mamatkulova, Munisa Khodjayeva	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda badiiy-estetik tarbiyani rivojlantirishning pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish.....	425
	Umarova Gulshod Abdurabborovna	
	Kulolchilik san'atining bosqichlari va bezak uslublarining zamonaviy rivoji.....	431
	Mannonova Maftuna Shukrillo qizi	
	Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
	Xabibulla Muratov Abduqodirovich	

Yoshlarda faol fuqarolikni shakllantirishning tuzilmaviy-protsessual modeli.....	434
<i>Xabibulla Muratov Abduqodirovich</i>	
Jismoniy tarbiya o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish omillari.....	440
<i>Abdumannotov Abdumajid Matayevich</i>	
O'qituvchilarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun yangi motivatsion yondashuvlar	443
<i>Egamberdiyev Farxod Botirovich</i>	
Bolalarda xotira va diqqatni rivojlantirish	447
<i>Fayziyeva Nodira Sobirovna, Turobova Munira Tolibjon qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalarda qo'rquv holatining psixologik xususiyatlari	451
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinova, Gazibekova Gulavza Ergashevna</i>	
O'zbekistonning janubiy tumanlarida o'suvchi sholi parazit nematodalari mavzusida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyasini rivojlantirish	455
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida PIRLS topshiriqlarining ahamiyati	459
<i>Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna, Toshpo'latova Ruxshona Alisher qizi</i>	
Talabalarda fonetik ko'nikmalarni shakllantirishning didaktik ta'minotini takomillashtirish (nemis tili misolida)	462
<i>Kiyamova Maxbuba Sultanovna</i>	
Loyiha faoliyati talabalarning kognitiv faolligini oshirish vositasi sifatida	466
<i>Otepbergenov Jetkerbay Sakbergenovich</i>	
Bolaning axloqiy intellektini shakllantirishda otaning roli	470
<i>Qayimova Maftuna Tursunovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida lingvistik mashqlarning o'rni va ahamiyati	474
<i>Shodiyeva Mehribon Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	477
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Yuguruvchilarning yillik tayyorgarlik jarayonlarini tashkil etishning pedagogik asoslari.....	481
<i>Tagayev R. M.</i>	
Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masalalarni o'rgatishdagi yangi yondashuvlar va metodlar	487
<i>Tursunova Nigora Ulug'bek qizi, Xoshimova Husnidabonu Nozimjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda interaktiv o'qitish texnologiyalarini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	492
<i>Yuldasheva Umidaxon Maxmudovna</i>	
Muammolarni hal qilishda qo'llaniladigan usullar	495
<i>Abdullayeva Saodat Mengbayevna</i>	
Подходы изучения криминогенного климата в обществе и его социально-психологические аспекты	498
<i>Абдуллажанова Дилнозахон Султанбековна</i>	
Jinsiy identifikatsiya masalalarini o'rganishda gender farqlar.....	502
<i>Murodov Mashrab Yoqub o'g'li</i>	
Raqamli texnologiyalarning boshlang'ich ta'lim tizimidagi afzalliklari	505
<i>Husenova Aziza Sharipovna, Mardonova Ismigul Dilshod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutq va fikrlash faoliyatini rivojlantirish texnologiyalari	509
<i>Mamadaliyeva Nilufar Bahodirovna</i>	
"Nafas olish sistemasi" mavzusi bo'yicha o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini nostandart topshiriqlar orqali baholash	513
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Jalilov Doston Komil o'g'li</i>	
Iqtidorli bolalar bilan ishlashda individuallashtirilgan ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	519
<i>Norbutayeva Muxabbat Rustam qizi</i>	
Inklyuziv ta'lim va uni oliy ta'lim muassasalarida joriy etish xususiyatlari.....	523
<i>Akbarova Sayyora Shuxratovna, Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
Ta'lim sohasida strategik rejalashtirish	529
<i>Mansurov Farrux Najmitdinovich</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim tizimi sifatini oshirishda timss va egma kabi xalqaro tadqiqotlarning roli..... 533 <i>Abdullayeva Feruza Nurillayevna, Mizrobova Mohigul Muhammadjon qizi</i>
	Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishda divergent tafakkurning ahamiyati 537 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna</i>
	"Sog'inch masofasi" – masofa tanlamas tuyg'ular to'plami..... 541 <i>Bekposhsha Rahimova, Muyiba Otamuratova</i>
	Qalblarga qo'ngan she'riyat yoxud "vaqt ushoqlari" haqida so'z 543 <i>Bekposhsha Rahimova, Hikmat Yusupov</i>
	Project-Based Explaining in Economic Studies..... 547 <i>Hojiyeva Iroda</i>
	Chet tili darslarida madaniyatlararo muloqot kompetensiyasini rivojlantirishning nazariy hamda amaliy natijalari 550 <i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyatini strategik boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari 554 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna, Qodirov Abdulaziz Rahmandjonovich</i>
	Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish yo'llari 559 <i>Qoraboyeva Nargiza, Abdulazizov Shahzodbek</i>
	Ta'lim sifatini oshirishda innovatsion korporativ hamkorlikni rivojlantirish muammolari va istiqbollari 563 <i>Ochilova Gulnoza Odilovna</i>
	Zamonaviy shaxsni voyaga yetkazishda nafosat tarbiyasining ahamiyati..... 569 <i>Xudayberdiyeva Xuriyat Karimberdiyevna</i>
	Talabalarda millatlararo muloqot madaniyatini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari..... 573 <i>Nargiza Karimova Mamatkadirovna</i>
	Constant Changes in Educational Environments and the Continuous Advancement of Teachers' Media Literacy in the Information Age 577 <i>Khujaniyazova Guzal Yuldashevna</i>
	Роль интегративного подхода в преподавании родного языка в начальном образовании..... 581 <i>Авазова Муштарий Алишеровна</i>
	Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim turlari va texnologiyalari 585 <i>Boychayeva Sharifa Saidkulovna</i>
	The Role of Artificial Intelligence in Integrating Pedagogical Opportunities for Developing Social Activity of Future Preschool Education Organization Educators 588 <i>Xabibullayeva Shaxlo Ulmesovna</i>
	Uzluksiz kasbiy ta'limda tizimli yondashuv asosida ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish yo'llari 592 <i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>
	Muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda pirls metodologiyasining psixolingvistik asoslari 595 <i>Choriyeva Valida Abdug'ani qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda ona tili darslarining ahamiyati .598 <i>Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi</i>
	Maktabgacha ta'limda ma'naviy tarbiyani amalga oshirishning dolzarbligi 601 <i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>
	Talabalarni milliy kontent asosida o'qitishning ilmiy nazariy asoslari..... 604 <i>Mirzaakbarov Abdurasul Mirzaakbarovich</i>
	Tashkilotda xodim temperamenti va uning ish faoliyatiga ta'siri 607 <i>Otanazarova Muhayyo Uktamovna</i>
	Virtual ta'limda pedagog shaxsning shakllanishi 611 <i>Sayitova Umida Hikmatillo qizi</i>
	Maktab o'quvchilarida barqaror rivojlanish maqsadlarini shakllantirishda 5E modelidan foydalanish..... 615 <i>Toyirova Maxmuda Mamatovna</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida axborot kommunikatsion texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 620 <i>Tuychiyeva Zulfizar Boxodir qizi</i>

Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyani rivojlantirish asosida pedagogik mas'uliyatni shakllantirish metodikasi	623
Umarov Azizbek G'ayratbek o'g'li	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	626
Зийяев Амаль Толибович	
Fikrlashning makrokognitiv ko'rsatkichlari	630
Omonova Muxlisa Do'snazar qizi	
Возможности мультимодального подхода в реализации арт-педагогике.....	633
Турсунова Эльмира Улугбековна, Рузметова Хилола Абдушариповна	
"Turkiy guliston yoxud axloq" asarining og'zaki va yozma nutqni rivojlantirishdagi ahamiyati.....	636
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Rajabova Sarvinoz Shovkatjon qizi	
Talabalarni o'z mehnati samarasini ko'rish orqali motivatsiyasini oshirish usullari	640
Abdullajonova Dildora Rustamjonovna	
Sun'iy intellekt yordamida kiberhujumlarni aniqlash va oldini olishning zamonaviy usullari	644
Asatova Shaxrizoda Rustam qizi	
Pedagoglarda kasbiy stressning psixoemotsional holatlari	648
Axmedova Dildora Maxmudovna	
Tog'ay Murod qissalarining ba'zi bir til xususiyatlari	653
Kobilov Nomoz O'rolovich	
Suzish ixtisosligidagi talabalarni suvda va quruqlikda mashg'ulotlarini tashkil etish uslubiyati	657
Nosirov Sardor	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik ahamiyati	661
Otabek Abduraxmonov	
The Role of English as a Global Lingua Franca in Education and Business	664
Ziyoda Qahramon kizi Ravshanova	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy deformatsiyani shakllantiruvchi ijtimoiy-psixologik omillar	667
To'lanova Mahliyo Muratali qizi	
Atrof-olam bilan tanishtirishga oid eng ilg'or yondashuvlar	671
Tursunboyeva Zuxra Umid qizi	
Роль коммерческих банков как субъектов рыночной экономики для Республики Узбекистан	675
Комилова Мукаррам Кобилжоновна, Махмудова Райхона, Туркменбаев Саламат, Уринбоева Дурдона	
O'quvchi zehning kognitiv jarayonlar ta'sirida yuzaga chiqish omillari.....	678
L. S. Tursunov	

TOG'AY MUROD QISSALARINING BA'ZI BIR TIL XUSUSIYATLARI

Kobilov Nomoz O'rolovich
 Samarqand davlat chet tillar instituti
 O'zbek tili, jurnalistika va kompyuter lingvistikasi kafedrasida
 katta o'qituvchisi, PhD

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek adabiyotining taniqli vakili Tog'ay Murod ijodining til xususiyatlari yoritiladi. Asosiy e'tibor uning qissalarida tilning xalqchil, obrazli, shevaga yaqin, sodda va samimiy ishlatilishiga qaratilgan. Muallifning badiiy nutq qurilishi, ichki monologlar orqali qahramon ruhiy olamini ochib berishi, hamda milliy ruh bilan sug'orilgan ifodalar orqali o'zbek hayot tarzini jonli aks ettirishi tahlil qilinadi. Qissalar tilida ko'plab metaforalar, tashbehlar, kinoyalar va xalq iboralari keng qo'llanadi. Ushbu maqola Tog'ay Murod nasrining badiiy-estetik qiymatini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Tog'ay Murod, til xususiyatlari, xalqchil til, badiiy ifoda, sheva, ichki monolog, milliy ruh, tashbeh, istiora, kinoya, obrazlilik, o'zbek nasri.

Abstract: This article highlights the linguistic features of the works of Tog'ay Murod, a prominent figure in Uzbek literature. The main focus is on the use of a folk-based, vivid, dialect-influenced, simple, and sincere language in his stories. The analysis explores the author's construction of artistic speech, his use of internal monologues to reveal the psychological world of his characters, and his vivid portrayal of the Uzbek way of life through expressions imbued with national spirit. The language of the stories is rich in metaphors, similes, irony, and folk phrases. This article aims to reveal the artistic and aesthetic value of Tog'ay Murod's prose.

Key words: Tog'ay Murod, linguistic features, folk language, artistic expression, dialect, internal monologue, national spirit, simile, metaphor, irony, figurativeness, Uzbek prose.

Аннотация: В данной статье освещаются языковые особенности творчества одного из известных представителей узбекской литературы – Тогай Мурода. Основное внимание уделяется народности, образности, близости к диалекту, простоте и искренности языка его повестей. Анализируется художественная структура речи автора, раскрытие внутреннего мира героев через внутренний монолог, а также отражение узбекского уклада жизни посредством выражений, пронизанных национальным духом. В языке повестей широко используются метафоры, сравнения, ирония и народные выражения. Данная статья направлена на раскрытие художественно-эстетической ценности прозы Тогай Мурода.

Ключевые слова: Тогай Мурод, особенности языка, народный язык, художественное выражение, диалект, внутренний монолог, национальный дух, сравнение, метафора, ирония, образность, узбекская проза.

KIRISH

Adabiy tilning rivojlanishi va uning umummilliy adabiy til darajasiga ko'tarilishida badiiy adabiyotning o'rni beqiyosdir. Shunday ekan, bugungi zamon adabiyoti taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shayotgan ijodkorlar asarlarining tili va uslubini o'rganish muhim ahamiyatga ega.

Odatda, badiiy asarda qahramon nutqi emotsional va ekspressiv bo'ladi. Bu holat, ko'pincha, tilning kommunikativ funksiyasi bilan uyg'un holda yuzaga chiqadi. Shu sababli, asar mazmunini to'laqonli tushinishda ushbu jarayonlar muhim rol o'ynaydi.

Yozuvchi asarning ta'sirchanligini oshirish maqsadida tilning grammatik va leksik vositalaridan unumli foydalangan holda, yangi ifoda vositalarini ham ijodiy tarzda qo'llashga harakat qiladi. Til vositalaridan foydalanishdagi mahorat turli badiiy holatlarda namoyon bo'ladi. Odatda, badiiy asar tili va uslubini o'rganishda lug'aviy va frazeologik birliklar hamda badiiy tasvir vositalariga alohida e'tibor qaratiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbek adabiyotida o'ziga xos o'ringa ega bo'lgan yozuvchilardan biri Tog'ay Murod hisoblanadi. Adibning asarlarini diqqat bilan o'qiganda, unda nafaqat badiiy tasvir vositalari, balki qahramonlarning o'ziga xos xususiyatlarini ochib berishga qaratilgan grammatik, leksik, xususan, fonetik vositalardan surxondaryoliklarga xos mentalitetni ifodalashda mahorat bilan foydalanilganini ko'rish mumkin. Adibning individual uslubi so'zlashuv nutqi imkoniyatlaridan foydalangan holda personajlarning pragmatik xususiyatlarini hamda umumxalq tilining chegaralangan qatlamlari boyligini o'zida aks ettirishi bilan xarakterlanadi. Badiiy tasvir vositalariga ijtimoiy ta'sir qudratini yuklash esa ijodkordan katta mahorat talab etadi. Yozuvchi fikrni o'quvchiga ixcham, aniq, ta'sirchan va tushunarli tarzda yetkazish uchun uzundan-uzoq ta'rif va tavsiflar o'rniga o'xshatish, kinoya, sifatlash, majoz kabi vositalardan lo'nda foydalanib, qahramonlar nutqining pragmatik xususiyatlarini ochib beradi. Bunday vositalar tilshunoslik va adabiyotshunoslikda ifoda-tasviriy vositalar deb yuritiladi [1, 97].

Maxsus ifoda-tasviriy vositalar troplar va figuralar deb ikki turga bo'linadi. Adabiyotshunoslar esa ularni poetik ko'chimlar (troplar) va poetik sintaksis (sintaktik-stilistik figuralar) sifatida ko'proq she'riy nutq doirasida o'rganib kelishgan [2, 25]. Bunday yondashuv, bizningcha, o'zini oqlamaydi. Chunki bu o'rinda "poetik ko'chim" va "poetik sintaksis" atamaları faqat tor ma'noda – ya'ni faqat she'riy nutqqa xos ko'chimlar sifatida ishlatilgan. Vaholanki, "poetika" atamasi hozirgi ilmiy-nazariy kontekstdagi ma'nosi bilan "badiiy asar poetikasi" yoki "ijodkor poetikasi" tushunchalari doirasida muayyan asar yoki muallifning badiiy nutqni bezash vositalaridan foydalanish darajasini anglatadi. Bu holat nasriy asarlar tahlilida ham yaqqol namoyon bo'ladi. Tog'ay Murod ijodi yuzasidan olib borilgan kuzatishlar uning badiiy tasvir vositalari – metafora, metonimiya, sinekdoxa, o'xshatish, ramz, kinoya kabi unsurlardan samarali foydalanilganini ko'rsatadi. Adib qissalarida eng ko'p qo'llanilgan uslubiy vositalardan biri – metaforadir. Badiiy tildagi obrazlilikni yuzaga chiqarishda, voqea-hodisalarning aniq, ishonarli va yorqin tasvirlanishida metaforaning o'rni beqiyosdir.

Metafora so'zning nominativ ma'nosi bilan birga konnotativ ma'no ifodalash xususiyati bilan tadqiqotchilar e'tiborini tortib kelmoqda. "Nutqqa obrazlilik, ekspressiv bo'yoq berish maqsadida narsa va hodisalar o'rtasidagi o'xshashlik asosida so'z yoki iboralarni ko'chma ma'noda ishlatish metafora deyiladi" [1, 3]. Metafora asosida mohiyatan ikki xil hodisa ko'zda tutiladi: nomsiz narsani nomlash; mavjud nomli narsaga ikkilamchi nom berish. Birinchi holat zaruriyatdan kelib chiqsa, ikkinchisida so'zlovchining subyektiv munosabati ta'sirida nutqiy vaziyatga mos ravishda yangi semantik yuklama vujudga keladi, natijada konnotativ ma'no shakllanadi. Tilshunoslikda mazmuniy mezon asosida metaforalar odatiy metafora, jonlantirish (jonli metafora) va sinestetik metaforalarga bo'linadi [4, 73].

Shu o'rinda "jonlantirish" o'rniga "jonli metafora" atamasini kiritish ilmiy asosliroq bo'lib, bu tasvir usulini aniqroq ifodalaydi [5, 34–42]. Chunki bu holatda "jonlantirish" – jonli metafora asosida qurilgan badiiy tasvir vositasi sifatida qaraladi. Odatiy metaforada bir so'zning ma'nosi boshqa so'zga ko'chiriladi, ammo ikkala ob'ekt uchun umumiy bo'lgan xususiyat semantik yadroning asosi bo'lib qoladi. Xalq tilida keng tarqalgan ilon, tulki, bo'ri, ayiq, to'ng'iz, kuyon, it, eshak kabi an'anaviy metaforalardan yozuvchilar turli konnotativ ma'nolarni ifodalashda keng foydalanadilar. Sistem-struktur tilshunoslikka ko'ra, har bir so'z bir nechta semalardan tashkil topadi. Masalan, "daraxt" so'zining ma'nosi quyidagicha tahlil qilinadi: predmet; o'simlik; yerda o'suvchi; tanali; ildizli; shoxli; bargli [6, 58]. Metaforada ana shu semalardan biri etakchi sema sifatida olinib, boshqa predmetga yoki shaxsga nisbatan qo'llaniladi [7, 101]. Masalan, quyidagi parcha e'tiborga molik: "So'qmoqda bir qizil kiyim ko'rindi. Boshida doka ro'moli bo'ldi. Qo'lida savatcha bo'ldi. Odimlar vazmin-vazmin bo'ldi. Bu, asl qo'shiqning o'zi bo'ldi! Asl qo'shiq turganda muxammas qo'shiqqa yo'l bo'lsin! Asl qo'shiqqa taraf yo'q! Qo'shiq beixtiyor adirdan enib boshladi... Qo'shiqlar yuzma-yuz bo'lib nimani gapirishdilar? Qo'shiqlar yig'lab-yig'lab mana bunday gapirishdilar: – Umringizni olmayin dedim, bovasi, yolg'iz o'g'ilsiz... – Shu gapingga noma'qulning nonini ebsan, momosi. Senga kelgan dardga o'zim ko'ndalang, momosi" [8, 340]. Bu yerda "qo'shiq" so'zining; mavhum narsa; ijod mahsuli; she'riy matn va musiqa birligi; yoqimli ohang semalaridan aynan "yoqimli" semasi kuchaytirilib, metaforik ko'chim yuzaga chiqariladi. Bunda qahramonlar (Qoplon va Oymomo)ning bir-biriga yoqimlili "qo'shiq" orqali obrazli tarzda ifodalangan. Jonli metaforada insonga va jonli mavjudotga xos belgilar tabiat hodisalari, narsalar va tushunchalarga ko'chiriladi [4, 76].

Tog'ay Murod ijodida jonli metaforalardan unumli foydalanilgan bo'lib, ular qahramonlarning ruhiy holati, tabiat tasviri va voqelikka munosabatini obrazli aks ettirishda muhim stilistik vazifa bajaradi. Masalan: "Birodarlar, Momosuluv tushimda. Cho'lpon edi, xushimda Oy edi, qo'ynimda oftob bo'ldi!" [8, 66]. Bu jumlada insonga xos bo'lgan "Cho'lpon edi", "Oy edi", "Oftob bo'ldi" kabi so'zlar ayol shaxsga nisbatan qo'llanib, kuchli emotsional ifoda hosil qiladi. Bu holatda qahramonning pragmatik nutqida sevgining kuchi, o'zining borlig'ini unutgan holda, yoru – Momosuluvga samoviy timsollar orqali intilishi badiiy kuch bilan berilgan. Bu esa hayotiy o'xshatishlar orqali ishonarli obraz hosil qilishga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Sinestetik metaforalarda bir sezgi organi bilan idrok etiladigan narsa-tushuncha boshqa sezgi organi bilan idrok etiladigan narsa-tushunchaga o'xshatiladi, yaqinlashtiriladi va shu asosda ko'chma ma'no yuzaga keladi. Adib asarlarida metaforaning ana shu turi asosida o'ziga xos muallif metaforalari paydo bo'lgan va ular asar tilining jozibador bo'lishiga, o'quvchi e'tiborini jalb qilishga munosib hissa qo'shgan. Masalan, "Men kattalardan nordon-nordon gaplar eshitdim" [8., 131]. "So'zni-so'zga cho'qishtirdim, gapni-gapga urishtirdim, otlarni nag'malarga soldim" [8., 120]. "Daho nonko'r-nonko'r she'rlar yozdi" [8., 390]. Misollardagi "nordon-nordon gaplar", "so'zni so'zga cho'qishtirdim", "gapni gapga urishtirdim", "nonko'r-nonko'r she'rlar" birikmalaridagi so'zlar bir-biriga mantiqan bog'lanmaydi, lekin "nordon"dagi "yoqimsiz", "so'z" va "gap"dagi "kelishtirmoq", "nonko'r"dagi "norozi" semalari sinestetik metafora asosida bu so'zlarni birikma tarzida berishga imkon yaratadi. Birikmalardagi ayni g'ayrioddiylik kitobxon diqqatini darhol o'ziga jalb etadi, o'ziga xos oxor tutilmaganlik, odatiy emaslik tasvirdagi obrazlilik ustida kitobxonni biroz to'xtashga majbur qiladi. Sintaktik qurilishning ana shunday "noto'g'riligi" bir xil to'g'rilik, silliqlikka qaraganda badiiy asar matnida lisoniy-estetik ahamiyat kasb etadi [4., 76].

TAHLIL VA NATIJALAR

Ijodkor o'z asarlarida ramzdan ham unumli foydalangan. Umuman olganda, bugungi davr o'zbek adabiyotini ko'zdan kechirganimizda, ramz tasviriy vositasini qo'llash borasida uning vazifasi va mohiyati ancha kengayib, mazmunan boyib borayotganligini kuzatish mumkin. "Simvol (ramz) obrazli ifodaning bir ko'rinishi bo'lib, badiiy nutqda hayotiy voqea, tushuncha va narsalarni ifodalash uchun shartli ravishda ko'chma ma'noda ishlatiladigan so'z yoki so'zlar birikmasidir" [9., 279].

Adib qissalari tahlil qilinganda, u badiiy tasvir vositalarini ramziy obraz va ma'no anglatishga xizmat qildirishga harakat qilganligini ko'rish mumkin. Bu bilan u majoziy obrazlar orqali xususiylik va umumiylikni o'zida mujassam ettiruvchi yaxlit tushunchani ifodalashga harakat qiladi. Birgina "Ot kishnagan oqshom" qissasi bosh qahramoni Ziyodulloning boshidan o'tkazganlari orqali yozuvchi o'zbek xalqining turg'unlik yillarida boshidan kechirgan ma'naviy va moddiy tahqirlarini chuqurroq anglash imkoniyatini beradi. Bunda asar qahramonining hayoti orqali butun xalqning sho'rolar davrida chekkan iztiroblari ifoda etiladi. Ziyodulloning bolaligidan o'zbeklarga xos milliy udum bo'lgan ko'pkariga mehr qo'yishi, bu o'yinning asosiy figurasi bo'lgan otni o'z farzandidek sevib ardoqlashi o'quvchi diqqatini tortadi. Jamiyatda bo'layotgan nohaqlik va zulmlarga Tarlon otining Ziyodullaga nisbatan qilingan zulmga kishnashi esa falsafiy ma'nodagi umumlashirilgan ramziy anglash sifatida namoyon bo'ladi. Bu yerda Tarlonning kishnashi jamiyatdagi noxush voqealarga qarshi bong urish, odamlarni hushyorlikka chaqirish ramzi sifatida talqin qilinadi. "Shunda... shunda, ot kishnadi. Umrim ot bilan o'tdi. Hay bir otlarni ko'rdim, hay bir kishnashlarni eshitdim. Ot suvsab kishnadi, ot ochqab kishnadi. Shunda ot ko'nglini suv berib oldim, ot ko'nglini yem berib oldim. Ot avlod-ajdodlarni qo'rsab kishnadi, ot ulpi-tomirlarini yo'qlab kishnadi..." [8., 210]. Yozuvchining asarlarida kinoya usulidan ham keng foydalanilgan. "Kinoya inkorning bir ko'rinishi bo'lib, tasvir obyekti ustidan kesatish, qochiriq yo'li bilan yashirin qo'llash, piching... Kinoya bo'lib kelgan so'z yoxud so'z birikmasining asl ma'nosiga emas, ko'chma-yashirin ma'nosiga e'tibor beriladi" [10., 350].

Jumladan, Tog'ay Murodning "Oydinda yurgan odamlar" qissasida Oymomoning farzandli bo'lish istagidan xabardor Qimmat momo uni kesatliqli iboralar bilan ta'qib qiladi. "...– Alla, bubagim, alla-yo, totli bubagim, alla-yo... Qimmat momo yer ostidan Oymomoga nazar soldi. –Yurak-bag'ring kuyib ketayotgandir, Oymomo? – dedi. Oymomo miq etmadi" [8., 261]; "Puchug'im maktab ketib edi, hamsoya. Bo'lmasa, jonim bilan yuborar edim. Qimmat momo tizzasiga shapatilab vovaylo qildi. – Uf-f-f! – dedi. – Farzandsizlik qursin-a, befarzandligi qurib ketsin-a!" [8., 262]. Bu kinoyalar orqali yozuvchi Oymomoning ichki iztiroblarini, ayol sifatida orzu va umidlari chil-parchin bo'lganligini ko'rsatadi. Asardagi voqealiklar yozuvchi tomonidan bayon qilinadi, biroq u qahramonlarning pragmatik nutqiga singdiriladi. Ayniqsa, "Oymomo nozlanib-nozlanib o'ynadi. Barmoqlarini qarsillatib-qarsillatib o'ynadi. Shunday xushro'y o'ynadi – shunday xushro'y o'ynadi!... Qimmat momo Oymomo o'yiniga qaradi-qaradi-da, o'zicha bosh irg'adi. – Shunday xushro'y ayol tirnoqqa zor-a, tirnoqqa-ya!" [8., 265] kabi lavhalar kinoyaning pragmatik kuchini oshiradi. Kitobxon bu holatda iztirobni his etadi, Oymomoning qiyofasi esa chuqur psixologik manzarada tasvirlanadi. Bunday sahnalarda illyuziya unsurlari yuzaga chiqib, kinoya makromatnning yetakchi pafosiga aylanadi [11., 45; 12., 10].

Badiiy adabiyotda so'zning ma'nosi va ifodaviyligini kuchaytirish maqsadida qilingan shakliy-uslubiy o'zgarishlar uslubiy-sintaktik figuralar deb ataladi. Har bir lingvistik vosita badiiy nutqda nominativ vazifa bilan birga uslubiy ekspressivlikni ham ifodalaydi. Sintaktik figuralar badiiy nutqda kommunikativ ta'sir kuchini oshirishga xizmat qiladi. Tog'ay Murod asarlarida ko'chim (trop)lar bilan bir qatorda uslubiy-sintaktik figuralar – ayniqsa, takror vositalaridan keng foydalanilgan. Badiiy asarda fonetik, leksik va grammatik birliklarning turli maqsadlarda takrorlanishi muayyan uslubiy vazifa bajaradi. Takror – ma'noni kuchaytiruvchi, ekspressivlik va obrazlilikni oshiruvchi vositadir. Garchi takrorlar ko'proq she'riy matnlarga xos bo'lsa-da, Tog'ay Murod nasrida ham

xalqona ohang va sa'j san'atiga tayangan takrorlar keng uchraydi. Adib ijodida personaj nutqining ta'sirchanligini oshirishda takroriy so'zlar alohida rol o'ynaydi. Ularni lingvistik xususiyatiga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin:

- fonetik takror (alliteratsiya): "Navro'z haminqadar shod-hurramlikda o'tsa, haminqadar xush-xushvaqtlikda kechsa..." [8, 265]; "Aytib-aytib yig'ladi: – Xolamov-v, xolamov-v! – Opamov-v, opamov-v!..." [8, 338];
- gap bo'laklari takrori: "Ay, bir ayolimiz bor-da, ay, bir ayolimiz bor-da!" [8, 95]; "Onamiz ko'zlarini yumib-ochdilar, yumib-ochdilar..." [8, 337];
- gap takrori: "Bandalaring qay bir podsholarga sig'inmadi, bandalaring qay biri kattalarga sig'inmadi. Bandalaring nimalarga sig'inmadi, bandalaring nimalarga topinmadi..." [8, 296];
- kirish so'z takrori: "E, ha, Oyxol momo... Oyxol momo! O, Oyxol momo!" [8, 36];
- undovlar takrori: "Bali-e, Tarlonboy-e, bali-e!" [8, 239];
- undalmalar takrori: "Oyxol, chop, Oyxol!" [8, 443]; "Darband! Hayda, Darband! G'ayrat qil, Darband!" [8, 85];
- ta'kid ma'nosidagi takror: "Binoyi-da, binoyi..." [8, 69]; "Voy sho'ring qurg'ur-ey, voy sho'rginang qurg'ur-e!" [8, 289].

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish lozimki, Tog'ay Murod ijodi, xususan, uning qissalari o'zbek adabiyotida betakror til uslubi bilan ajralib turadi. Uning asarlarida xalqchil, sodda va samimiy til vositalarining ustalik bilan qo'llanilishi, milliy ruh bilan uyg'unlashgan badiiy ifodalar, shevaga xos unsurlar va ichki monologlar orqali obrazlarning ruhiy dunyosi chuqur ochib beriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiev Yo. Nutq madaniyati va uslubi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
2. Boboev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent: O'zbekiston, 2002.
3. Qobuljonova G. Metaforaning sistemaviy lingvistik talqini. Filologiya fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2000.
4. Yo'ldoshev M. Cho'lpon so'zining sirlari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002.
5. Aliqulov T. Ma'no chegaralash masalasiga doir // Til va adabiyot ta'limi jurnali. – 1997. – №2. – B. 39–42.
6. Ne'matov H., Rasulov R. O'zbek tili sistem leksikologiyasi asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 1995.
7. Irisqulov M. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O'qituvchi, 1992.
8. Tog'ay Murod. Tanlangan asarlar. 1-jild. – Toshkent: "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Bosh tahririyati, 2008.
9. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. – Toshkent: O'zbekiston, 2003.
10. Xotamov N., Sarimsaqov B. Adabiyotshunoslik terminlarining ruscha-o'zbekcha izohli lug'ati. – Toshkent: O'qituvchi, 1979.
11. Ulug'ov A. O'zgarayotgan adabiyot manzaralari // Sharq yulduzi jurnali. – 1998. – №6. – B. 45.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.